

KICHIK YOSHLI BOLALARDA NUTQ RIVOJLANISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Aziza Akmalovna Davlatova,

NavDPI doktoranti

akmalovna116@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186717>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bola nutqining shakllanishida bolaning tug'ilganidan boshlab uning atrof-muhit bilan ijtimoiylashuvi haqida fikr bildirilgan. Ijtimoiy muhit, ya'ni bola ulg'ayayotgan oila, oiladagi madaniyat bolaning nutqiy va hatto, psixologik rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Umumiy jihatdan ingliz va o'zbek bolalar nutqining rivojlanishi va o'ziga xos lingvomadaniy xususiyatlari nisbatan o'xshashligi va o'zaro farqi, kichik yoshli bolalar nutqining bosqichma-bosqich shakllanishi ushbu maqolada tahlil etilgan.

Kalit so'zlar. *Kichik yoshli bolalar, ilk bolalik davri, ijtimoiylashuv, chaqaloqlik davri, lingvomadaniy ta'sir, bola nutqi.*

Bola dunyoga kelib uni idrok etishni boshlagan ilk kunlaridan boshlab unda muloqotga kirishish hissi paydo bo'la boshlaydi. Dastlabki 3-4 oyda chaqaloq unli va undosh harflardan iborat tovushlarni talaffuz qiladi, ko'z orqali muloqot qiladi, ikki harfdan iborat bo'g'inlarni ("ah", "gu-gu" [7]) talaffuz qiladi. Bunda faqat u chaqaloqlik davrida norozilikni yig'lash hamda minnatdorchilik yoki ijobiy kayfiyatni kulgu orqali atrofdagilarga ma'lum qiladi. Ovqat, qulaylik, jismoniy salomatligi haqida yig'lash orqali asosan, onasiga, shuningdek, yaqinlariga signal beradi. Shu bilan birga bola o'ziga yaqin insonlar – onasi, oila a'zolarini tanishi va ularga munosabatini ham kulgu va yig'i vositasida ifodalaydi.

5-7 oylik chaqaloqlik davrida bolalar atrofdagilar nutqida uchraydigan ba'zi tovushga taqlid qilib ularni o'rganadilar, harakatlar va imo-ishoralardan foydalana boshlaydilar – chapak chalish, kulish, ko'rsatish va qo'l silkitish kabilar, nisbatan murakkab bo'g'inli so'zlarni talaffuz qila boshlaydilar.

8-9 oylik bola esa o'z nutqida dastlabki so'zlarni aytishga tayyorgarlik sifatida bo'g'inlarni "ma-ma", "da-da", "ba-ba" kabi takrorlab o'z nutqidagi ilk so'zlarni hosil qila boshlaydi.

10-11 oylik chaqaloqlar nutqi rivojlanishining bu bosqichida atrofdagilar bilan o'zaro imo-ishoralari, salomlashish hamda nimadir so'rash uchun qo'l uzatish kabi harakatlarni, so'zlar "be", "mama", "mommy", "bu" kabi so'zlarni harakatlar bilan birga ifodalaydilar. Shuningdek, bu davrda bola yaqin oila a'zolarini yaxshi

taniydilar. Bu dastlabgi chaqaloqlik davrining o'ziga xos xarakteristikasi hisoblanadi. 1 yoshli bolalar asosan (12-14 oylik) mazmun anglatuvchi va ular bilan doim muloqot o'rnatuvchi kishilar nomi "dada", "aya", "mama", masalan, otanasini, sevimli buyumi yoki yegulikka nisbatan "buv", "kaka", "ah"ni aytish orqali o'z nutqidagi dastlabki so'zlarni qo'llaydi.

Bola nutqi ijtimoiy va madaniy muhit bilan birgalikda tez rivojlanish xususiyatiga ega hisoblanadi. Atrofdagilarning bola bilan muloqoti – bolaning nutqni eshitishi shu nutqda foydalanilgan birliklarni o'z muloqotida foydalanish jarayonini tezlashtiradi [Чуковский, 2005:400.]. Bu esa nutqning boyib avtomatlashuviga olib keladi. Natijada bola nuqtida lingvomadaniy xususiyatlar ham rivojlana boradi.

Ingliz va o'zbek tilida bolaning nutq rivojlanishida uchraydigan lingvomadaniy so'zlari deyarli bir xil so'zlarni tashkil etadi. Chunki inglizcha "dedy, mummy, cookie, kitty, dog, boo, bye" kabi so'zlar talaffuz va shakl jihatdan o'zbek tilida uchramasa-da, ularning bola nutqida qo'llashi hamda mazmuni o'zbek bolalariniki bilan bir xillikni tashkil etadi. Bu so'zlar osongina kattalar tomonidan tushuniladi. Asosan, dastlabki so'zlar yosh bolalik davrida, ya'ni bolaning emaklashni o'rgangan davrida (12-18 oyligida) kattalarning nutqi va harakatiga taqlid qilish, o'ynash jarayoni mobaynida bola tomonidan o'rganiladi [6]. Shu bilan birga bola bu davrda so'zlarning mazmunini mustaqil tushuna boradi. Shuningdek, bolalar 15-18 oylikda rangli rasmlarni anglaydi, harakatlarni taqlid qilish orqali muloqotda qaytaradi, sodda ko'rsatmalarni tushunib ularga javob bera boshlaydi [4].

18-24 oylik bolalar endilikda o'yin jarayonida berilgan ko'rsatmalarni ba'zan bajarmasdan, mustaqil atrof-muhitni, o'zi xohlagan o'yinchoq yoki predmetni o'ynay boshlaydilar. Bu davrda ularning nutq boyligidagi so'zlarning soni esa ancha kengayib kichik ko'rsatmalar, gaplar, hikoyalarni tushunadilar. Nutq zahirasida nisbatan kengroq mazmundagi so'z birikmalari va gaplardan foydalanishadi.

Har bir bola o'zi ulg'ayayotgan muhitga ko'ra nutqi turli darajada rivojlana boradi. Ilk yoshdagi bola nutqida kattalar ishlatadigan so'zlar taqlid yordamida o'zlashtiriladi, shu bilan birga taqlid qilish orqali bola tilning grammatik shaklini kattalardan o'rganadi [Nizomova, 2022:53.]. Ayniqsa, bolalar o'yin jarayonida atrofdagilar bilan muloqot qilish natijasida turli shakldagi so'zlar hamda grammatik tuzilishni tabiiy jarayonda o'rganishadi. Bundan ko'rinadiki, bolaning erta bolalik davrida nutqning tez shakllanishi kuzatiladi. Bolalar ilk yoshidan to maktabgacha davrida aqliy shakllanish, qiziquvchanlik, kuzatuvchanlik hamda intiluvchanlik hissini o'zlashtiradilar. Kichik yoshdagi bolalar ijtimoiy muhit hamda atrofdagi

kishilarning muloqoti ta'sirida o'z nutq shaklini yaratadilar. Masalan, ota-onasining nutqiy so'zlashuvdagi lingvomadaniy so'zlar bolani parvarishlash davrida unga qarata aytiladi va bu hol bola nutqida ushbu so'zlardan foydalanilishga olib keladi.

Amerika Nutq-Til-Eshitish Assotsiatsiyasi ruxsati bilan bolaning yoshiga doir nutqni o'zlashtirish darajasi va ularning o'ziga xos xususiyatlari "*Farzandingiz qanday eshitadi va gapiradi?*" nomi ostida alohida so'rovnoma sifatida tayyorlangan [5]. Bu so'rovnomada ota-onalar farzandlarining yoshiga ko'ra ularning nutqi qay darajada rivojlanayotganini aniqlashlari mumkin. Hatto, oila a'zolarining ijtimoiy mavqeyi, ma'naviy saviyasi, kasbi va ularning nutqi (adabiy yoki shevasi) bolaning ilk nutqi shakllanishida asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Shu asosda bola lingvomadaniy sathdagi so'zlarni ijtimoiy muhitda o'z muloqotida qo'llaydi va nutqida avtomatlashtira boradi.

Xulosa qilib aytganda, ilk bolalik davri bola nutqi rivojlanishi uchun eng muhim davr hisoblanadi. Bolalarda bu davrda bilish jarayonlari jadal rivojlanadi. Aynan shu davrda bola atofdagi barcha narsa va hodisalar bilan tanishadi. O'zi yashab turgan oila, madaniyat, millatning umumiy ta'sirini ota-onasi muloqoti orqali o'rganib boradi. Bunda nutqning ahamiyati juda katta, bu davrda ota-onalardan juda e'tiborli bo'lish talab etiladi. Bolada hali nutq shakllanmay turib, u bilan muloqot qilish uning rivojlanishida ijobiy o'sishlarga sabab bo'ladi. Bola atrofida yaratilgan ijtimoiy-madaniy atmosfera uning nutqi hamda tafakkuri rivojlanishida asos vazifasini bajaradi. Nutq orqali bolaning tafakkuri rivojlanadi. Bola bilan muloqot qilish ularni fikrlashga, o'z fikrlarining kuchini his qilishga undaydi. Go'daklikda o'rganilgan xulq, xatti-harakat va fikrlash usuli bolaning hayoti qanday bo'lishini belgilab berib, u bilan bir umr hamrohlik qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Masura Ibuka. Uchgacha ayni vaqti. – Toshkent: Hilol, 2021. – 264 b.
2. Nizomova Sh.Sh. Bolalar nutqini o'stirish nazariyasi va texnologiyalari. – Buxoro, 2022. – B. 53.
3. Чуковский К.И. От двух до пяти. – Москва: КДУ, 2005. – 400 с.
4. <https://extension.unr.edu/publication.aspx?PubID=2469>
5. <https://www.nidcd.nih.gov/health/speech-and-language> October 13, 2022
6. <https://www.nelft.nhs.uk/services-havering-child-adolescent-salt-develop-speech-language/> 26 August 2022
7. <https://raisingchildren.net.au/babies/development/language-development/language-3-12-months> 19-12-2023